

Riad Si Musa ou Grand Riad

Prototype parlant du Riad en tant que type d'habitation traditionnel en milieu citadin, le Riad Si Moussa est le noyau du Palais Bahia et sa partie la plus ancienne.

Le Riad adopte un tracé architectural rectangulaire (35m x 32m), avec une cour à ciel ouvert sous la forme d'un jardin quadripartite paré de trois vasques en marbre blanc. Sur le mur nord, a été aménagée une alcôve au décor minutieusement travaillé à base de zellige, de plâtre sculpté et d'éléments en bois peint. Elle servait de lieu de repos et de détente au Vizir.

Sur les flancs Est et Ouest se tiennent deux salles oblongues devancées par une galerie superbement agrémentée de carreaux de verres multicolores. Elles conservent une ornementation remarquable avec des sols en carreaux de marbre et de tesselles de zellige, des murs habillés en panneaux de zellige à une hauteur de 1m60 délimités par une bande en plâtre sculpté. Afin de procurer un confort visuel et un équilibre de champs, une partie nue a été laissée délibérément pour être suivie d'un plafond en bois de cèdre peint de motifs géométriques, floraux et épigraphiques, rehaussés de couleurs naturelles étincelantes.

La salle nord-ouest est pourvue d'une alcôve superbement décorée. Sur son encadrement en plâtre sculpté enveloppé de feuilles d'or, on peut lire deux vers en arabe comprenant la date de construction en langage chiffré (بشرى لنا) : 1=ا، 50=ن، 30=ل، 1=ى، 200=ر، 1000=ش، 2=ب، dont la somme est 1284 de l'Hégire, soit 1867-1868. Elle contient l'expression « fils d'Ahmed » qui réfère au bâtisseur Moussa Ben Ahmed El-Cherki El-Boukhari.

